

IF (2025): 12.9

ISSN (p):
3030-3362

Maxsus 3(5)

30.12.2025

R

TADQIQ VA TATBIQ

Research and implementation

scientific-methodical journal

S C I E N C E S

Exact, Natural, Political, Social, Economic, Technical, Medical, Pedagogical

Editor in Chief:

F.M.Mukhtarov

DSc, associate prof

Executive editor

S.I.Zokirov

PhD, associate prof

Languages:

Uzbek, Russian, English and
Karakalpak

Registered in the Agency of
Information and Mass
Communications under the
Administration of the
President of the Republic of
Uzbekistan on May 3, 2023
under number 078777.

[IF-2024: 11.7](#)

[@ferteach_uz](#)

+99893-343-13-14

<https://rai-journal.uz>

Editorial Board:

B.R.Ismailov – Dr. Tech. Sc., Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
I.Bjorn - Ph.D., Imeritus, Technical University of Denmark, Copenhagen, Denmark
A.Rasulov – Dr. Phys.-Math. Sc., Prof., FerSU, Fergana, Uzbekistan
L.K.Mamadaliyeva – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerSU, Fergana, Uzbekistan
M.E.Yunusaliyev – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerSU, Fergana, Uzbekistan
X.B.Ismailov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
J.T.Moldaliyev – Can. Bio. Sc., Assoc. Prof., OshSU, Osh, Kyrgyzstan
R.S.Muradov – DSc in Phys.-Math., NamSU, Uzbekistan
G.K.Obidova - DSc in Ped., FERSTU, Fergana, Uzbekistan
Sh.A.Yuldashov - Ph.D. in Tech. Sc., FerSU, Fergana, Uzbekistan
A.A.Yuldashev - Ph.D. in Tech. Sc., FerSU, Fergana, Uzbekistan
N.I.Ibrokhimov - Ph.D. in Phys.-Math., FerSTU, Fergana, Uzbekistan.
A.R.Nurmatov - Ph.D. in History, NamSU, Fergana, Uzbekistan.
D.F.Tukhtasinov - Ph.D. in Ped. Sc., FerSU, Fergana, Uzbekistan.
S.B.Atajonova - Ph.D in Ped. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.A.Umarov - Ph.D. in Phys.-Math. Sc., FerSU, Fergana, Uzbekistan.
I.A.Rustamov - Ph.D. in Phil. Sc., FerSTU, Fergana, Uzbekistan.
O.Kh.Otakulov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
I.T.Tojiboyev - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
Q.Kh. Akhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
M.Kh. Okhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
A.Q. Khomidov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
U.Yu.Akhundzhanov - PhD in Tech. Sc., FerSTU, Fergana, Uzbekistan
J.S.Abdullayev - Can. Phys.-Math. Sc., Assoc. Prof., FerSTU, Uzbekistan
N.D.Botirova - PhD in Ped. Sc, FerSTU, Fergana, Uzbekistan
Sh.N.Ganiyeva - PhD in Ped. Sc, FerSTU, Fergana, Uzbekistan
X.X.Arabboev - PhD in Ped. Sc, FerSU, Fergana, Uzbekistan
K.K.Shalankov - PhD in Ped. Sc, FerPHMI, Fergana, Uzbekistan
Kh.I.Khanbabayev- PhD in Ped. Sc, Kokand SPI, Fergana, Uzbekistan
Sh.Sh.Akramov - PhD in Agr. Sc, Int. Ins. of Food Tech. and Eng., Fergana, Uzbekistan
L.A.Uzakova - PhD in Phil, Int. Ins. of Food Tech. and Eng., Fergana, Uzbekistan
Z.S.Tashtemirova – Can. in Ped. Sc., FerSU., Fergana, Uzbekistan
M.M.Bakhramova – PhD in Phil., FerSU., Fergana, Uzbekistan
Z.A.Bakhramova – PhD in Phil., FerSU., Fergana, Uzbekistan
G.D.Kochkorova – PhD in Phil., FerSTU., Fergana, Uzbekistan
Sh.K.Khashimova – PhD in Phil., FerSTU., Fergana, Uzbekistan
G.A.Dadamirzayeva – PhD in Hist., NamSU. Namangan, Uzbekistan
B.J.Kurbanov – PhD in Hist., NamSU. Namangan, Uzbekistan
A.A.Yakubbayev - PhD in Phys.-Math., associate prof. NamSTU, Namangan, Uzbekistan
Sh.A.Khusanova- PhD in Tech. Sc., TITLI, Tashkent, Uzbekistan
M.A.Asraev- PhD in Tech. Sc., TIME, Tashkent, Uzbekistan
N.M.Axmatov - PhD in Tech. Sc., TITLI, Tashkent, Uzbekistan
B.Kh.Abdullaev- PhD in Tech. Sc., FerSTU, Fergana, Uzbekistan

Bosh muharrir:

F.M.Mukhtarov
DSc, dotsent

Ijrochi muharrir:

S.I.Zokirov
PhD, dotsent

Nashr tillari:

O'zbek, Rus, Inzliz va
Qoraqalpoq
O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va
ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan 2023-yil
3-mayda 078777 raqami
bilan ro'yxatga olingan.

IF-2024: 11.7

 [@ferteach_uz](https://t.me/ferteach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://rai-journal.uz>

Tahrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti, Chimkent, Qozog'iston
I.Byorno – Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya
A.Rasulov – f.-m.f.d., prof., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston
L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston
M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston
X.B.Ismailov – t.f.n., dot., M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti, Chimkent, Qozog'iston
J.T.Moldaliyev – bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston
R.S.Muradov – f.-m.f. DSc, NamDU, Namangan, O'zbekiston
G.K.Obidova – ped.f.d. DSc, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston
Sh.A.Yuldashov – t.f.b. Ph.D, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Yuldashev – t.f.b. Ph.D, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston
N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston
A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston
D.F.To'xtasinov – ped.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston
S.B.Atajonova – ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.A.Umarov – f.-m.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston
I.A.Rustamov – fal.f.b. Ph.D., FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston
O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston
I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston
Q.X. Axunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, Farg'ona, O'zbekiston
M.X. Oxunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, Farg'ona, O'zbekiston
A.Q.Xomidov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, Farg'ona, O'zbekiston
U.Yu.Axundjanov – t.f.b. Ph.D, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston
J.S.Abdullayev – f.-m.f.n., dotsent, FarDTU Farg'ona, O'zbekiston
N.D.Botirova – ped.f.b. PhD, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston
Sh.N.Ganiyeva – ped.f.b. PhD, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston
X.X.Arabbayev – ped.f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston
K.K.Shalankov – ped.f.b. PhD, FerPHMI Farg'ona, O'zbekiston
Kh.I.Khanbabayev – ped.f.b. PhD, QDPI Farg'ona, O'zbekiston
Sh.Sh.Akrasov – q.x.f.b. PhD, FarDTU, Farg'ona, O'zbekiston
L.A.Uzakova – fil.f.b. PhD, OOT va II, Farg'ona, O'zbekiston
Z.S.Tashtemirova – ped.f.n., FarDU. Farg'ona, O'zbekiston
M.M.Bakhramova – fil.f.b. PhD, FarDU. Farg'ona, O'zbekiston
Z.A.Bakhramova – fil.f.b. PhD, FarDU. Farg'ona, O'zbekiston
G.D.Kochkorova – fil.f.b. PhD, FarDTU. Farg'ona, O'zbekiston
Sh.K.Xashimova – fil.f.b. PhD, FarDU. Farg'ona, O'zbekiston
G.A.Dadamirzayeva – tar.f.b. PhD, NamDU. Namangan, O'zbekiston
B.J.Kurbanov – tar.f.b. PhD, NamDU. Namangan, O'zbekiston
A.A.Yakubbayev – f.-m.f.b. PhD., dotsent, NamDTU, Namangan, O'zbekiston
Sh.A.Xusanova – t.f.b. PhD, TTYESI, Toshkent, O'zbekiston
M.A.Asrayev – t.f.b. PhD, TMII. Toshkent, O'zbekiston
N.M.Axmatov – t.f.b. PhD, TTYESI. Toshkent, O'zbekiston
B.X.Abdullayev – t.f.b. PhD, FarDTU. Farg'ona, O'zbekiston

O'zlikni anglash va milliy taraqqiyot

Ergashev Ulug'bek Adxamovich

Farg'ona davlat texnika unuversiteti, Ijtimoiy fanlar va sport kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada milliy yuksalish g'oyasining jamiyat taraqqiyotidagi o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Unda insoniyatning rang-barang madaniyati, tillari, urf-odat va qadriyatları taraqqiyotning muhim manbai ekani asosanib, milliy yuksalish millatning qadr-qimmatı, or-nomusi va g'ururi bilan uzviy bog'liq jarayon sifatida talqin etiladi. Jamiyatda g'oyaviy birlashuvning yetishmasligi mafkuraviy bo'shliqni keltirib chiqarishi, bu esa ekstremizm, millatchilik va ayirmachilik kabi salbiy hodisalarning kuchayishiga olib kelishi yoritib beriladi. Shuningdek, milliy yuksalish g'oyasiga ehtiyojni kuchaytiruvchi omillar, xususan, ma'naviy-ma'rifiy tarbiya, ta'lim tizimining roli, yoshlar ongiga milliy g'oya tamoyillarini singdirish hamda zamonaviy innovatsion texnologiyalar orqali keng jamoatchilikni jalb etish masalalari asoslab beriladi. Xulosa qismida jamiyatning g'oyaviy birlashuvi millatlararo totuvlikni ta'minlash, millatchilik va ayirmachilikka qarshi kurashning muhim omili ekanligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: Milliy yuksalish, milliy g'oya, g'oyaviy birlashuv, milliy o'zlikni anglash, ijtimoiy birlik, ma'naviy-ma'rifiy tarbiya, yoshlar siyosati, innovatsion texnologiyalar, millatlararo totuvlik, millatchilik, ayirmachilik, mafkuraviy bo'shliq.

Yer yuzidagi barcha insonlar bir tilda so'zlashadigan, bir xil urf-odatlar, an'analar, qadriyatlar va dinga e'tiqod qiladigan yoxud oila, farzand tarbiyasi, maishiy hayot va boshqa bir qator moddiy hamda ma'naviy omillarni o'zlarida bir xil ko'rinishda aks ettiradigan bo'lsa, ularning bir-birlariga talpinib yashashga, birining ikkinchisiga qaraganda yuksak taraqqiyotga erishishga intilishlari, o'zinikini o'zganiqidan boyroq va go'zalroq qilish, o'zida bo'lmagan qirralari hamda go'zalliklarini o'zganiqidan olishga intilib yashashi kabi go'zalikni o'zida mujassam ettirishga ehtiyoj ham kolmagan bo'lur edi.

Milliy yuksalish millatning qadr qimmatı, or-nomusi va g'ururi bilan chambarchas bog'liq bo'ladi, chunki, millat real shaxslar orqali namoyon bo'ladi. U til, urf-odat, an'analar, qadriyatlar o'zlikni anglash ruhiyati umumiy bo'lgan shaxslar majmuidan iborat. Agar ayrim shaxsning or-nomusi, g'ururi, qadr-qimmatı uning o'zi bilangina bog'liq bo'lsa, millat sha'ni uni tashkil etadigan shaxslar bilan bog'liq bo'ladi. Millatning ma'naviy-ruhiy qudrati va salohiyati, uni tashkil qilgan shaxslar sonining ko'pligi bilan emas, millat ichidagi millatparvarlar salmog'i bilan belgilanadi. Chunki, son jihatdan katta bo'lmagan millatlar o'zlarining ma'naviy imkoniyatlari bilan umuminsoniy taraqqiyotga ulkan hissa qo'shishlari insoniyat tarixida ko'p bor takrorlanganligini ko'rish mumkin. Hatto muayyan millat ichidan etishib chiqqan sanoqdi insonlar ham o'z millati ulug'ligini ta'minlashi mumkin.

Mamlakatda ijtimoiy birlikning yo'qligi, g'oyaviy birlashuvning mavjud emasligi mafkuraviy vakuumni hosil qiladi, vatanparvarlik, burch, baynalmilallik, axloq kabi ijtimoiy hayotni mustahkamlovchi asoslar yemirildi. Ekstremizm, millatchilik, terrorizmni vujudga keltiruvchi omillar qayta tiklandi. Bunday determinantlarga jamiyatning ijtimoiy tabaqalanishi, siyosiy kurashning keskinlashuvi, ishsizlikning o'sib borishi va fuqarolarning ijtimoiy himoyalanganligi, kundalik hayotining turli sohalari hamda davlat tizimi darajalarida tarqalgan huquqiy nigilizm, separatizm tendensiyalarining kuchayishi, qonunchilikdagi kamchiliklar va boshqalarni kiritish mumkin.

Shuning uchun milliy yuksalish g'oyasiga ehtiyoj ortishini quyidagi taklif va tavsiyalar bilan bog'lash mumkin:

Birinchi, milliy g'oyaga ehtiyojni qondirishda ma'naviy-ma'rifiy asoslarini yuksaltirish, ta'lim bosqichlarining barcha bosqichlarida fan sifatida o'qitilishi kerak deb hisoblaymiz. Chunki, milliy g'oyani ma'rifat bilan singdirish samarali natijani beradi. Davlatimiz rahbari fikricha, "Biz Yangi O'zbekistonni "ijtimoiy davlat" tamoyili asosida qurishni maqsad qilaymiz. Buni Konstitutsiyada mustahkamlashimiz kerak. Ijtimoiy davlat bu, eng avvalo, inson salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun teng imkoniyatlar, odamlar munosib hayot kechirishiga zarur sharoitlar yaratish, kambag'allikni qisqartirish, demakdir. SHu bois, birinchi navbatda, e'tiborni Yangi O'zbekiston uchun eng katta investitsiya bo'lgan ta'limni qo'llab-quvvatlashga qaratamiz. **"Najot – ta'limda, najot – tarbiyada, najot – bilimda. Chunki, barcha ezgu maqsadlarga bilim va tarbiya tufayli erishiladi"**. Ma'rifatparvar jadid bobolarimizning bu so'zlari deputat va senatorlarimiz, siyosiy partiyalar, mahalliy kengashlar, butun davlat apparati, keng jamoatchilikning amaliy harakatiga aylanishi kerak. Shu bois, maktablarda ta'lim sifati hamda jamiyatda o'qituvchi kasbining nufuzini oshirish, muallimlarning sharoitlarini yaxshilash 2023- yildagi eng asosiy vazifalarimizdan biri bo'ladi".

Ikkinchi, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti BMTning yuksak minbarida ta'kidlaganidek, "Bugungi dunyo yoshlari – son jihatidan butun insoniyat tarixidagi eng yirik avloddir, Chunki, ular 2 milliard kishini tashkil etmoqda. Sayyoramizning ertangi kuni, farovonligi farzandlarimiz qanday inson bo'lib kamolga yetishi bilan bog'liq-, deb O'zbekiston o'z pozitsiyasini bildirdi. Shuning uchun yoshlarni ongi va qalbiga milliy g'oya tushunchasi va tamoyillarini singdirish bilan kutilgan strategik maqsadga erishiladi.

Uchinchi, milliy yuksalish g'oyasini keng jamoatchilikka singdirishda zamonaviy innovatsion texnologiyalardan foydalanish zarur. Jumladan, xalq farovonligini oshirish, davlat idoralari bilan xalq munosabatlarini yangi bosqichga olib chiqish orqali O'zbekistonni yangi qiyofasi yaratiladi. Bunda ommaviy axborot

vositalari yetakchilikni qo'lga olgan holda o'z ortidan barcha fuqarolarimizni faollikka undaydi.

Jamiyatning g'oyaviy birlashuvi millatchilik va ayirmachilikka qarshi kurashning muhim asosidir. O'zbekistonda yashovchi yuzdan ortiq millat va elatlarning yagona g'oya asosida birlashtirish va titul millat sifatida o'zbeklarga ustunlik bermagan holda, boshqa millatlarning ham yashash huquqini qadrlash, hissobga olib milliy yuksalish siyosatini olib borish dolzarb vazifadir. Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish konsepsiyasini amalga oshirishda o'zbek millatining manfaatlarini boshqa millatlar manfaatida ustun qo'yish aslo to'g'ri bo'lmadi. Milliy yuksalish har bir millatning o'z qadriyatlari asosida titul millat bilan birlashish, birdamlikni anglash bir yo'lda harakat qililish tushuniladi. Millatchilik – jahonning mustamlaka va metropoliyalar, qoloq o'lka hamda ilg'or davlatlar, ozod xalq va mustabidlik iskanjasidagi xalqlarga bo'linib ketishiga qarshi kurashuvchi demokratik, ma'rifatparvar hamda insonparvar kuchlardan farqli o'laroq, mavjud ziddiyatlarni o'z millatining manfaatlarini boshqa millatlar haq-huquqlaridan yuqori qo'yib hal etishga intiluvchi siyosiy oqimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Мирзиёев Ш. М. Миллий тикланишдан – миллий юксалиш сари... – Б. 159
2. Мец А. Мусульманский Ренессанс. – М., 1966. – С. 144–145.
3. Человек и культура межнационального общения / Под ред. С. Шермухамедова. – Ташкент: Узбекистан, 1995.
4. Юсупов Э., Туленов Ж., Гофуров З. Миллий масала бўйича фалсафий суҳбатлар. – Тошкент: Фан, 1990. – Б. 69.
5. Отамуродов С. Глобаллашув ва миллат. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2008; Баходир Зокир. Глобаллашув зиддияtlari // Тафаккур. – 2004. – №1; Назаров А. Глобаллашув шароитида барқарор сиёсий тараққиёт хавфсизлигини таъминлаш муаммолари // ЎзМУ хабарлари. – 2016. – № 1/1.
6. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2023 йил учун Мурожаатномаси // [https:// review.uz/oz/post/uzbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyoyevning-2023-yil-uchun-murojaatnomasi-toliq-matn](https://review.uz/oz/post/uzbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyoyevning-2023-yil-uchun-murojaatnomasi-toliq-matn)
7. Мирзиёев Ш. М. Халқимиз розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баходир.... – Б. 252.

MUNDARIJA

Oliy ta'lim talabalari sog'lom turmush va psixosozial rivojlanishda jismoniy tarbiya va sportning ahamiyati	
<i>Mixeyeva Aleksandra</i>	5
Muzokaralarning mohiyati, vazifalari va tipologiyasi	
<i>Xoldarova Fariza Tuxtabayevna¹, Raximov Ilxomjon Azimjonovich²</i>	9
Axborot makonidan to'g'ri foydalanish ko'nikmalarini shakllantirishda ta'lim va tarbiya tizimining roli	
<i>Akbarova Nigora</i>	14
Sharq renessansi: markaziy osiyo madaniyati va yevropa uyg'onishiga ta'siri	
<i>Ergashev Ulug'bek Adxamovich</i>	17
O'zlikni anglash va milliy taraqqiyot	
<i>Ergashev Ulug'bek Adxamovich</i>	20
Milliy ma'naviyat va yoshlar tarbiyasida g'oyaviy birlashuvning o'rni	
<i>Abduraxmonov G'ayratjon Zokirovich</i>	23
Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari: ma'naviy va intellektual omillar	
<i>Abduraxmonov G'ayratjon Zokirovich</i>	26
Milliy yuksalish va ijtimoiy birdamlik: ko'pmillatlilik sharoitida xavflar va imkoniyatlar	
<i>Umurzaqov Axmadjon Maxamadovich</i>	29
Ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tashkil etishda mavzuli kechalar.	
<i>Ergashov Umidjon Obidjonovich</i>	32
Islom dini tarixida fiqh ilmni rivojlanish	
<i>Rahmonova Mohigul Farhodjon qizi</i>	35
Fiqhiy manbalarida sunnat: huquqiy dalillari va ahamiyati	
<i>Rahmonova Mohigul</i>	39
1920-1924 йиллар Ҳамза Ҳакимзода Ниёзийнинг ижодий фаолияти	
<i>Хонқулов Шавкат Хурсаналиевич</i>	42
Ҳамза асарларида даврлар талқини	
<i>Хонқулов Шавкатжон Хурсаналиевич</i>	47
Zamonaviy ta'lim tizimida faol va tajribaga asoslangan o'qitish metodlarining psixologik-pedagogik asoslari	
<i>Rajabova Xurshida Xusanboyevna</i>	54
Xavorijlik — Zamonaviy Ekstremistik Oqimlarning Ajdodi	
<i>Raxmatov Abbosbek</i>	62
Sovet hokimiyatining musulmon ulamolariga qarshi qatag'on siyosati mohiyati va sabablari	
<i>Nabiyev Xumoyun Boqijon o'g'li</i>	65
Bolsheviklarning hudosizlik g'oyalari turkiston musulmonlariga ta'siri	
<i>Nabiyev Xumoyun Boqijon o'g'li</i>	69
Markaziy Osiyo tarixida milliy va diniy qadriyatlar uyg'unligi	
<i>Mirzayev Axrorjon</i>	74

Yoshlar hayotida tarixiy xotira va tarixiy ong <i>Mirzayev Axrorjon</i>	84
A.Ўринбоев тадқиқотларида инсонпарварлик ва маънавий фалсафаси (Жомий ва Навоий мисолида) <i>Бурхонов Илёсхон Мухиддинович</i>	87
A.Ўринбоев ва ижтимоий масъулия фалсафаси: тарихчи ва замон муносабати <i>Бурхонов Илёсхон Мухиддинович</i>	91
A.Ўринбоев илмий меросида – инсон саломатлиги фалсафаси: Ибн Сино меросини тадқиқ этиш тажрибаси <i>Бурхонов Илёсхон Мухиддинович</i>	95
A.Ўринбоевнинг темуршунослик тадқиқотлари: тарихий хотира ва миллий ўзлик фалсафаси <i>Бурхонов Илёсхон Мухиддинович</i>	99
Маҳалла — жамият кўзгуси сифатида: ижтимоий-маънавий ва институционал таҳлил <i>Kadirova Dildora Sabirjanovna</i>	103
Borliq falsafasi <i>Kadirova Dildora Sabirjanovna</i>	106
Mafkuraviy omillarni yoshlar kamolotiga ta'siri <i>Usmonova Muxtasar Akbarovna</i>	108
Yangi davrda falsafasining ustuvor yo'nalishlari muhokamasi <i>Usmonova Muxtasar Akbarovna</i>	111
Falsafiy tafakkurning rivojlanish xususiyatlari. <i>Usmonova Muxtasar Akbarovna</i>	114
Yengil atletika: sog'lomlashtiruvchi va sport tayyorligidagi ahamiyati <i>A.Y. Eminov</i>	117
Mustye davrining tarixiy ahamiyati <i>Axmadaliyeva Ra'noxon O'rinboy qizi</i>	120
Malakali kadrlarni tayyorlashda innovatsion ta'limning o'ri <i>Otaxonova Zamira</i>	122
O'zbekiston Respublikasida gender masalalari: ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy aspektlar <i>Tishabayeva Lola Arifovna</i>	125
Markaziy Osiyo falsafiy tafakkuri va abu ali ibn sino merosi <i>Tishabayeva Lola Arifovna</i>	127
Farobiyning falsafiy merosi, uning zamonaviy ta'limdagi amaliy va metodologik roli <i>Xolmatov Shaxobidin Jumabayevich</i>	131
Model samaradorligining shaxsda pozitiv faollikni shakllantirishdagi roli <i>Boyqo'ziyeva Ra'noxon</i>	136

Jurnal haqida

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali Fer-Teach MChJ tomonidan tashkil etilgan. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023 yil 3 mayda №078777 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

ISSN 3030-3362

Jurnalda texnologiya sohasidagi ixtisoslashtirilgan jurnal bo‘lib, texnik fanlarning turli sohalarini: fizika, matematika, axborot texnologiyalari bo‘yicha tadqiqot va ishlanmalarning barcha asosiy yo‘nalishlarini qamrab oladi. Jurnalda tilshunoslik, o‘qitish metodikasi va texnika fanlarining rivojlanish tarixiga oid ilmiy maqolalar ham chop etiladi.

Manzil: 15010, Farg‘ona viloyati, Farg‘ona shahri, ko‘ch. Solima, 23/4, kvartira. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Veb-sayt: <https://rai-journal.uz/>

Tillar: o‘zbek, rus, ingliz, qoraqalpoq

О журнале

Научно-методический журнал «Исследования и внедрение» учрежден ООО «FerTeach». Данный журнал зарегистрирован номером № 078777 Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан от 3 мая 2023 года.

ISSN 3030-3362

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области технологий и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физика, математика, информационные технологии. Журнал также публикует научные статьи по языкознанию, методике преподавания и истории развития технических наук.

Адрес: 150100, Ферганская область, г. Фергана, ул. Солима, 23/4, кв. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Сайт: <https://rai-journal.uz/>

Языки: узбекский, русский, английский, каракалпакский

About the journal

The scientific and methodological journal "Research and Implementation" was founded by Fer-Teach LLC. This journal is registered under number 078777 by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 3, 2023.

ISSN 3030-3362

"Research and Implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all the main areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Address: 150100, Fergana region, Fergana city, Solima street, 23/4, apt. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Website: <https://rai-journal.uz/>

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article